

Е. И. Третьяк

*Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов,
Держинск, Беларусь*

ЗАБЫТЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ (КОК-САГЫЗ): КАУЧУКОВОДСТВО В БССР ПО МАТЕРИАЛАМ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ

Аннотация. Кок-сагыз (лат. *Taraxacum kok-saghyz*) – многолетнее травянистое растение рода Одуванчик (лат. *Taraxacum*) семейства Астровых с 1933 по 1954 гг. называли – «царем полей» и отводили под его посевы лучшие земли. В 1920-х годах молодая Страна Советов остро нуждалась в заменителях натурального каучука. В 1931 г. в горах Тянь-Шань научная экспедиция обнаружила как-сагыз – растение, содержащее в млечных сосудах корневой части от 10 до 14% высококачественный каучук, не уступающего каучуку бразильской гевен. С 1933 г. кок-сагыз был внесен в перечень культурных растений Европейской части СССР. В настоящий момент в фондах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов хранится около 200 единиц хранения фотодокументов и более 25 единиц хранения кинодокументов с 1940 по 1954 гг., запечатлевших все процессы возделывания и обработки кок-сагыза.

Ключевые слова: кок-сагыз, каучук, каучуководство, каучуковод, возделывание кок-сагыза.

Для цитирования. Третьяк, Е. И. Забытые сельскохозяйственные культуры (кок-сагыз): каучуководство в БССР по материалам Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов / Е. И. Третьяк // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 64–74.

А. І. Трацяк

Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў, Дзяржынск, Беларусь

ЗАБЫТЫЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ КУЛЬТУРЫ (КОК-САГЫЗ): КАЎЧУКАВОДСТВА ў БССР ПА МАТЭРЫЯЛАХ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА АРХІВА КІНАФОТАФОНАДАКУМЕНТАЎ

Анатацыя. Кок-сагыз (лат. *Taraxacum kok-saghyz*) – шматгадовая травяністая расліна роду Дзьмухавец (лат. *Taraxacum*) сямейства Астравых з 1933 па 1954 гг. звалі – "царом палёў" і адводзілі пад яго пасевы лепшыя землі. У 1920-х гадах маладая Краіна Саветаў мела вострую патрэбу ў заменніках натуральнага каучуку. У 1931 г. у гарах Цянь-Шань навуковая экспедыцыя выявіла кок-сагыз – расліну, якая змяшчае ў млечных сасудах каранёвай часткі ад 10 да 14% высакаякаснага каўчуку, які не саступае каўчуку бразільскай гевеі. З 1933 г. кок-сагыз быў унесены ў пералік культурных раслін Еўрапейскай часткі СССР. У дадзены момант у фондах Беларускага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў захоўваецца каля 200 адзінак захоўвання фотадакументаў і больш за 25 адзінак захоўвання кінадакументаў з 1940 па 1954 гг., якія захавалі ўсе працэсы вырошчвання і апрацоўкі кок-сагызга.

Ключавыя словы: кок-сагыз, каўчук, каўчукаводства, каўчукавод, апрацоўка кок-сагызга.

Alena I. Tratsiak

*Belarussian State Archives of Films, Photographs and Sound Recordings,
Derzhinsk, Belarus*

FORGOTTEN AGRICULTURAL CROPS (KOK-SAGHYZ): RUBBER PLANT CULTIVATION IN THE BSSR ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE BELARUSSIAN STATE ARCHIVES OF FILMS, PHOTOGRAPHS AND SOUND RECORDINGS

Abstract. Kok-saghyz (lat. *Taraxacum kok-saghyz*) is a perennial herbaceous plant of the genus Dandelion (lat. *Taraxacum*) that belongs to Asteraceae family. From 1933 to 1954, it was called "the king of the fields" and the best lands were allocated for its crops. It is known that in the 1920s the young Soviet country was in dire need of substitutes for natural rubber. In 1931 in the Tian-Shan mountains, a scientific expedition discovered kok-saghyz - a plant containing in the lactiferous vessels of the root part from 10 up to 14% of high quality rubber, not inferior to the rubber of Brazilian hevea. In 1933, kok-saghyz was included in the list of cultivated plants of the European part of the USSR. At the moment, the funds of the Belarussian State Archives of Films, Photographs and Sound Recordings contain about 200 items of photo documents and more than 25 items of film documents from 1940 to 1954, depicting all the processes of cultivation and processing of kok-saghyz.

Key words: kok-saghyz, rubber, rubber growing, rubber grower, cultivation of kok-saghyz.

For citation. Tratsiak A. I. Forgotten agricultural crops (kok-saghyz): rubber plant cultivation in the BSSR according to the materials of the Belarussian State Archives of Films, Photographs and Sound Recordings. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 64–74 (in Russian).

Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов является единственным в республике государственным хранилищем аудиовизуальных документов, охватывающих более полутора веков отечественной истории. Ряд фото- и кинодокументов знакомят нас с одним из экспериментов в истории советской сельскохозяйственной науки – культивированием «советской гевеи» – кок-сагыза (лат. *Taraxacum kok-saghyz*). Это многолетнее травянистое растение рода Одуванчик (лат. *Taraxacum*) семейства Астровых с 1933 по 1954 г. называли – «царем полей» и отводили под его посевы лучшие земли.

В 1920-х годах молодая Страна Советов остро нуждалась в заменителях натурального каучука. Ввозить его из-за границы было очень дорого, а на территории СССР гевея (основной источник натурального каучука) не росла. 4 февраля 1931 г. Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) И.В. Сталин в своем выступлении на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности заявил: «У нас в стране имеется все, кроме каучука. Но через год-два и у нас будет свой каучук» [1, с. 3]. В том же году, одной из научных экспедицией в долинах горного хребта Тянь-Шань с помощью местных крестьян был обнаружен кок-сагыз (зеленая жевачка). При его изучении выяснилось, что растение содержит в млечных сосудах корневой части от 10 до 14% высококачественный каучук, не уступающий каучуку бразильской гевеи [2, с. 1163]. Дальнейшие исследования показали, что наиболее пригодны для выращивания новой культуры на территории СССР являются районы лесостепной зоны и Полесья. С 1933 г. кок-сагыз был внесен в перечень культурных растений Европейской части СССР [3, с. 400].

В 1935 г. Белорусский научно-исследовательский институт болотного хозяйства Народного комиссариата мелиорации БССР постановил колхозам и совхозам засеять кок-сагызам 200 га, а в 1936 г. довести площади посевов до 800 га [4, с. 4].

В настоящий момент в фондах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов хранится около 200 единиц хранения фотодокументов и более 25 единиц

хранения кинодокументов с 1940 по 1954 гг., демонстрирующих все процессы возделывания и обработки кок-сагыза. Так, фотодокументы 1940–1941 гг. запечатлели сотрудников Научно-исследовательского агропочвенного института АН БССР за определением количества каучука в корнях кок-сагыза и колхозников Василевичского района за подготовкой кок-сагыза к посеву методом черенкования и семенами. В довоенных кинодокументах весенний сев кок-сагыза в Василевичском районе Полесской области показан в одном из сюжетов киножурнала «Савецкая Беларусь» № 17 за 1941 г [5, с. 42].

Сев кок-сагыза на торфяных почвах Полесья начинался во второй половине апреля, а внесение удобрений на двухлетних плантациях производилось, как только сойдет снег [6, с. 6].

В целом посевные площади в БССР, отданные под кок-сагыз в 1940 г. составляли 4,5% [7, л. 34].

В довоенный период наибольших успехов по выращиванию кок-сагыза добились в таких колхозах, как «Красная звезда» Старобинского района, им. Буденного Бобруйского района, «Пятилетка» Смолевичского района, «Красный мелиоратор» Оршанского района, «Путиловец» Шкловского района [4, с.4].

По мере освобождения территории БССР от оккупантов шло возрождение и восстановление разоренных войной районов. В этих условиях выращивание кок-сагыза не было приоритетным. Так, в 1944 г. под кок-сагыз было отдано только 0,3% посевных площадей, а в 1945 г., 1,6% посевных площадей [7, л. 34]. Ситуация стала меняться только с 1946 г. В этом году в соответствии с планом сева технических культур планировалось засеять кок-сагызом в Любанском районе Бобруйской области 95 га, в Гомельской области 250 га и в Полесской области 240 га. Всего по республике должно было быть засеяно кок-сагызом 585 га [8, л. 39].

К этому времени уже изменилась технология выращивания кок-сагыза. Еще в 1943 г. академик АН СССР Т.Д. Лысенко предложил квадратно-гнездовой способ выращивания кок-сагыза, как более продуктивный для уборки корней [1, с. 5]. Но в послевоенный период республика испытывала трудности с обеспечением колхозов агрономами-каучуководами. В 1946 г. в БССР имелось 18 специалистов по каучуководству, из них трое

работали в Министерстве технических культур Белорусской ССР, и только 15 агрономов были направлены в колхозы [9, л. 23].

В дальнейшем шло наращивание посевных площадей кок-сагыза в БССР. В 1948 г. они составили 10,10%, в 1949 г. 15%, а в 1950 г. 21% от общего количества всех посевных площадей [7, л. 34]. Разрабатывались машины для облегчения процесса сбора семян и уборки корней кок-сагыза. В киножурнале «Савецкая Беларусь» № 18 за 1948 г. представлен сюжет «Машины – сельскому хозяйству», в котором показано испытание машины для уборки кок-сагыза, сконструированной директором Института механизации и электрификации сельского хозяйства АН БССР, академиком М.Е. Мацепуро [5, с. 178]. В фототеке архива хранится снимок И.Р. Размысловича – научного сотрудника Института механизации и электрофикации сельского хозяйства АН БССР, удостоенного Сталинской премии за разработку и внедрение в производство комплекса сельскохозяйственных машин для механизации трудоемких работ по возделыванию кок-сагыза на торфяных почвах. Фотография была сделана в 1951 г.

Послевоенные фотодокументы, а также кадры кинофильма «Перадавікі сацыялістычнага саборніцтва» (реж. Ю.М. Стальмаков, И.Н. Вейнерович, 1948 г.) и сюжеты киножурналов «Савецкая Беларусь» №16 и №26 за 1949 г., а также №22 и №29 за 1950 г. запечатлели весь процесс выращивания кок-сагыза от весеннего сева, прополки, подкормки, до сбора урожая семян и корней в таких колхозах, как «10 лет БССР» Руденского района Минской области, «Чырвоная змена», «Комсомолец» Любанского района и «Красный боец» Кировского района Бобруйской области, «Чырвоная дубрава» Рогачевского района Гомельской области и других колхозов Беларуси [5, с. 274–275].

Помимо этого, в фототеке хранятся портретные снимки передовиков и ударников каучуководства БССР. Среди них, Герои Социалистического Труда А.А. Шаплыко – звеньевая колхоза «Чырвоная змена» Любанского района и Г.Ф. Ляхова – звеньевая по кок-сагызу колхоза «Чырвоная дубрава» Рогачевского района; Е.А. Сапун – ударница колхоза «10 лет

БССР» Руденского района, награжденная орденом Ленина за получение высокого урожая кок-сагыза; групповой снимок работников колхоза «Комсомолец» Любанского района, награжденных орденами и медалями и ряд других фотодокументов.

Следует отметить, что выращивание кок-сагыза было делом трудоемким и хлопотным. Плантации разделялись на однолетние, основным продуктом которых были корни, и двухлетние – для сбора семян [10, с.44]. После посева и начала всходов необходимо было провести 5–6 ручных прополок для удаления с полей некаучуконосных одуванчиков и 4–5 обработок междурядьями. Тщательная прополка полей была необходима для недопущения перекрестного опыления и возникновения гибридизации между кок-сагызом и одуванчиками, что снижало количества латекса в корнях кок-сагыза, также необходимо было произвести прополку двухлетних плантаций перед зимним периодом [11, с. 89]. Если двухлетние плантации кок-сагыза по какой-то причине не удавалось очистить от одуванчиков, сбор семян с них не производился. Уборка корней кок-сагыза ручным и машинным способами с однолетних плантаций производился в октябре пред первыми заморозками, а с двухлетних плантаций в мае-июне после цветения кок-сагыза и сбора семян.

При правильном уходе урожайность корней могла составлять 30–37 ц. с 1 га. В частности, в 1948 г. в колхозе «Чырвоная змена» Любанского района с площади 15,5 га был получен урожай корней 51 ц с га и урожай семян 30 кг с га [11 с. 77].

Чествование лучших каучуководов БССР представлено в сюжетах киножурналов «Савецкая Беларусь» № 25 за 1950 гг. и «Навіны дня» № 16 1951 г. [5, с. 275]. В первом киножурнале в сюжете «Высокая награда» представлены кадры, сделанные во время проведения общего собрания в колхозе «10 лет БССР» Руденского района. Во время собрания Председатель Президиума ВС БССР В.И. Козлов наградил лучших каучуководов колхоза государственными наградами – звеньевую М.Е. Юран орденом Ленина, а работниц бригады Е. Сапун и Г. Сорока орденами Трудового Красного Знамени. В сюжете «Герои Социалистического Труда» киножурнала «Навіны дня»

№ 16 1952 г. показаны лучшие каучуководы, Герои Социалистического Труда колхоза «Маяк социализма» Руденского района С.П. Тарашкевич и В.А. Буцевич, а также кандидат сельскохозяйственных наук Г.И. Лашкевич во время консультации каучуководов на колхозных полях.

Работа ученых-селекционеров Белорусской государственной селекционной станции в Зазерье над выведением новых сортов кок-сагыза отражена в сюжете киножурнала «Савецкая Беларусь» № 18 за 1950 г. [5, с. 387].

Фотодокументы 1951–1952 гг. позволяют нам увидеть ученых за исследованием корней кок-сагыза. В частности, кандидата сельскохозяйственных наук Б.Б. Бельского за определением содержания каучука в корнях кок-сагыза в лаборатории Академии наук БССР, а также Г.Н. Озерова – старшего научного сотрудника лаборатории физиологии растений Белорусской плодоовощной опытной станции во время подведения опыта по ускорению прорастания семян кок-сагыза под воздействием растворов различных химических веществ.

Плоды трудов каучуководов республики демонстрировались на областных сельскохозяйственных выставках. В фондах архива хранятся фотоснимки 1950-х годов, сделанные во время проведения сельскохозяйственной областной выставки г. Гомеле.

Сюжет о работе Барановичской областной сельскохозяйственной выставки представлен в киножурнале «Савецкая Беларусь» № 34 за 1950 г. На этой выставке демонстрировался стенд кок-сагыза, выращенного каучуководами Любанского района, также во время проведения выставки каучуководы Бобруйской области делились своим опытом с колхозниками Барановичской области. Сюжет «Плоды колхозного труда» представленный в киножурнале «Навіны дня» № 30 1951 г. и посвящен проведению сельскохозяйственных выставок в Могилеве, Гомеле, Полоцке, Минске, Барановичах. Минскую областную сельскохозяйственную выставку посетил Председатель СМ БССР А.Е. Клещев. Труды каучуководов Минской области были представлены стендом Руденского района, а Герой Социалистического Труда каучуковод колхоза «10 лет БССР» Руденского района Е.Р. Юркевич поделилась своим опытом с колхозниками Гродненской области [5, с.371.].

Тема выращивания кок-сагыза была отражена в таких документальных фильмах, как «Советская Белоруссия», (реж. Л. Голуб., 1948 г.), «На осушенных болотах» (реж. В. Стрельцов, 1949 г.), «30 год БССР» (С. Сплошнов, Г. Ламидзе, 1949 г.), «Белорусская ССР» (С. Брауде, 1951 г.)

В целом, сложность в возделывании кок-сагыза заключалась не только в тщательности ухода за полями. Листья растений могли повредить такие вредители как, серый долгоносик, земляные блошки, гусеницы лугового мотылька, одуванчиковая гля; корни – полевые мыши и медведка, семена склевывали стаи птиц семейства воробьиных. После сбора урожая семена надо было удалить из корзинок и тщательно просушить в противном случае они поражались серой и черной плесенью, а при плохой обработке корней последние повреждались белой и серой гнилью. Также при исследовании учеными Академии наук Казахской ССР в 1950–1951 гг. естественных (природных) зарослей кок-сагыза было обнаружено, что на второй год посева семян на плантациях оказывались растения с минимальным содержанием латекса в корнях, что нельзя было объяснить только заражением полей одуванчиками, а указывало на видовое изменение растения [12, с. 7].

С появлением в 1954 г., производства изопренового синтетического каучука, плантации кок-сагыза более не культивировались. В настоящий момент только архивные фото- и кинодокументы сохраняют для нас эпоху «царя полей».

Список использованных источников:

1. Бугай, С. М. Кок-сагыз / С. М. Бугай. – М. : Сельхозгиз, 1951. – 71 с.
2. Сельскохозяйственная энциклопедия : [в 6 т.] / гл. ред.: В. В. Мацкевич, П. П. Любимов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Совет. энцикл., 1971. – Т. 2. – 1232 с.
3. Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд 3-е. – М. : Совет. энцикл., 1969–1978. – Т. 12. – 1973. – 624 с.
4. Шиперко, Э. И. Кок-сагыз: краткое руководство по культуре на болотных и минеральных почвах БССР / Э. И. Шиперко, Б. И. Мешечок. – Минск : ВНИИ болот. хоз-ва, 1937. – 39 с.
5. Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов : справочник : в 3 ч. / Белорус. науч.-исслед. ин-т документоведения и архив. дела ; сост. С. В. Жумарь. – Молодечно : Победа, 2002. – Ч. 1 : Кинодокументы. – 717 с.

6. Саковіч, І. Л. Кок-сагыз на тарфяных глебах / І. Л. Саковіч.– Мінск : Дзярж. выд-ва БССР, 1946. – 19 с.
7. Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 1047. Оп. 17. Д. 1. Л.34.
8. Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 1047. Оп. 17. Д. 1. Л.39.
9. Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 1047. Оп. 32. Д. 1. Л.23.
10. Филиппов, Д. И. Выращивание кок-сагыза в нечерноземной полосе / Д. И. Филиппов. –М. : Моск. рабочий, 1950. – 48 с.

References:

1. Bugai S. M. *Kok-saghyz*. Moscow, Sel'khozgiz Publ., 1951. 71 p. (in Russian).
2. Matskevich V. V., Lyubimov P. P. (eds.). *Agricultural encyclopedia. Vol. 2*. 4th ed. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1971. 1232 p. (in Russian).
3. Prokhorov A. M. (ed.). *Great Soviet Encyclopedia. Vol. 12*. 3rd ed. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1973. 624 p. (in Russian).
4. Shipenko E. I., Meshechok B. I. *Kok-saghyz: a brief guide to culture on marsh and mineral soils of the BSSR*. Minsk, All-Union Research Institute of Swamp Economy, 1937. 39 p. (in Russian).
5. Zhumar' S. V. (comp.). *Belarussian State Archives of Films, Photographs and Sound Recordings: reference book. Part 1. Film documents*. Molodechno, Pobeda Publ., 2002. 717 p. (in Russian).
6. Sakovich I. L. *Kok-saghyz on peat soils*. Minsk, State Publishing House of the BSSR, 1946. 19 p. (in Belarusian).
7. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1047. Op. 17. D. 1. L.34. (in Russian).
8. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1047. Op. 17. D. 1. L.39. (in Russian).
9. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 1047. Op. 32. D. 1. L. 23. (in Russian).
10. Filippov D. I. *Cultivation of kok-saghyz in the non-chernozem zone*. Moscow, Moskvoskii rabochii Publ., 1950. 48 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 16.08.2023

Received 16.08.2023

Фото №1 – Арх. № 0-140458 Эмблема с изображением кок-сагыза, 1941 г.

Фото №2 – Арх. № А34-085 Корень кок-сагыза весом 197 г, выращенный в колхозе «Заветы Ленина» Житковичского района Полесской области, 1950 г.

Фото №3 – Арх. № 0-018797 Сотрудники Научно-исследовательского агропочвенного института АН БССР Е.А. Павловец и А.И. Лубяко за определением количества каучука в корнях кок-сагыза, 1941 г.

Фото №4 – Арх. № 1-001345 Прополка кок-сагыза в колхозе «Чырвоная змена» Любанского района Бобруйской области, 1949 г.

Фото №5 – Арх. № 1-001037 Междурядная обработка кок-сагыза ручным культиватором планетом в колхозе «Комсомолец» Любанского района Бобруйской области, 1949 г.

Фото №6 – Арх. № 0-000337 Сбор семян кок-сагыза в колхозе «Красный боец» Кировского района Могилевской области, 1949 г.

Фото №7 – Арх. №0-032753 Сбор семян кок-сагыза машиной в колхозе «Маяк социализма» Руденского района Минской области, 1951 г.

Фото №8 – Арх. №0-032589 Бурты кок-сагыза длительного хранения на заготпункте Руденского района Минской области, 1951 г.

Фото №9 – Арх. № 1-001064 Группа колхозников сельхозартели «Комсомолец» Любанского района Бобруйской области, награжденных орденами за производство кок-сагыза: К. Гарбуз, А. Арашения, Е. Андрухович, Е. Мойсееня и другие 1949 г.